

XIZMAT AVTOMOBILLARI UCHUN AQLLI CHORRAXANING BOSHQARUV TIZIMINI LOYIHALASH

Eraliyev Nosirbek Fazliddin og'li

Andijon mashinasozlik instituti 2-bosqich magistranti

eraliyevnosirbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556608>

Annotatsiya: Ushbu maqola Xizmat avtomobillari uchun aqlli chorraxaning boshqaruv tizimini loyihalash haqida bo'lib mavzu yuzasidan tadqiqotchi olimlarning fikr va mulohazalari chuqur o'rganib chiqildi. Yurtimizda va horijdagi vaziyatni o'rgangan holda tirbandlikni bartaraf etish tobora global muammoga aylanib borayotgani, bu borada qilinayotgan ishlar, yangiliklar, innovatsion yechimlar o'rganib chiqildi. Hozirgi tezkor rivojlanib borayotgan dunyo imkon qadar insonlarga qulayliklar yaratishni va ular salomatligini yuqori o'rinlarga qo'yishni taqazo qilmoqda. Odatda tirbandlik ko'p hollarda salbiy oqibatlarga olib keladi. Ayniqsa tez tibbiy yordam mashinalari va o't o'chirish mashinalari o'z vaqtida manzilga yetib borolmaydi natijada inson hayoti havf ostida qolishi mumkin. Ushbu maqola orqali bu muammolarni yechishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: aqlli chorraxa, xizmat avtomobillari, loyihalash, boshqaruv tizimi.

Avtomobil yo'lidagi tirbandlikdan aziyat chekmagan haydovchining o'zi bo'lmasa kerak! Ayniqsa, ishga yoki muhim bir uchrashuvga shu tirbandlik tufayli kechikish naqadar a'lamli! Statistika ko'ra, telefon qo'ng'irog'ini tinglash uchun odam umrining 4 kuni sarflanar ekan, tirbandlikda esa odam yiliga 4 kunini sarflar ekan! Eng ayanchlisi esa tez tibbiy yordam mashinalari ham ko'p hollarda tirbandlikka duch keladi. Natijada bazi bir mashinadagi bemor insonlar hayoti tirbandlikda o'z yakuniga yetadi. Uzundan uzun tirbandlik (1-rasm) odamlarning hayotiga zomin bo'lmoqda, chunki tirbandlikda qolgan tez yordam mashinalari shahar kasalxonalariga yetib borishda kechikishlarga duch kelishmoqda, deya ogohlantirmoqda shifokorlar.

1-rasm (muammoli vaziyat)

Favqulodda transport vositalari uchun maxsus yo'laklar qo'llanilmagan, infratuzilma eskirgan va mahalliy haydovchilar ko'pincha yo'l ochishni xohlamaydilar yoki yo'l bosishga qodir emaslar – mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu holat bemorlarning yo'lda halok bo'lishiga olib keladi. "Agar transport tizimi unchalik yomon bo'lmaganida, bemorni saqlab qolishi mumkin edi", deydi tez tibbiy yordam mashinasi haydovchisi, u tirbandlik kasalxonaga borish vaqtini uch baravar oshirganda bemorni qanday yo'qotganini eslab. "Qanchalik qattiq signal bermaylik, sirenani ishlatsak ham, transport vositalari harakatlanmasa, bu muhim emas", dedi u. Na hukumat, na tez tibbiy yordam kompaniyalari har yili qancha bemor tirbandlikda halok bo'lishini hisoblamaydi, deydi rasmiylar, ammo shahardagi tez tibbiy yordam xodimlari ko'plab dahshatli voqealarga ega. Layloning so'zlariga ko'ra, bir bemor tez yordam mashinasida tor yo'lda og'ir tirbandlik tufayli bemorning uyidan kasalxonaga boradigan yo'lga 10 daqiqa qo'shilganidan keyin vafot etgan. "Bu taxminan 5,7 kilometr edi. Odatda bu bizga besh daqiqadan kamroq vaqtni oladi, lekin bu safar bizga 15 daqiqa kerak bo'ldi", - deya tushuntirdi Laylo.

NodeMCU ESP8266 haqida umumiy malumotlar.

NodeMCU ochiq kodli dasturiy ta'minot bo'lib, u ochiq kodli prototiplash taxtasi dizaynida mavjud. "NodeMCU" nomi "tugun" va "MCU" c ni birlashtiradi. "NodeMCU" atamasi aniq ishlab chiqish to'plamlariga emas, balki proshivkaga tegishli.

1.1-rasm

NodeMCU - arzon narxlardagi ochiq manbali IoT platformasi. Dastlab u Espressif Systems kompaniyasining ESP8266 Wi-Fi SoC-ga asoslangan proshivka va ESP-12 moduliga asoslangan qurilmani o'z ichiga olgan. Keyinchalik, ESP32 32-bit MCU qo'llab-quvvatlash qo'shildi. Mikrodestur va prototiplash taxtasi dizayni ham ochiq manba hisoblanadi. Mikrodestur Lua skript va C tilidan foydalanadi. Mikrodestur eLua loyihasiga asoslangan va ESP8266 uchun Espressif Non-OS SDK-da qurilgan. U lua-cjson va SPIFFS kabi ko'plab ochiq kodli loyihalardan foydalanadi. Resurs cheklovlari tufayli foydalanuvchilar o'z loyihalari uchun mos modullarni tanlashlari va ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan dasturiy ta'minotni yaratishlari kerak. 32-bitli ESP32-ni qo'llab-quvvatlash ham amalga oshirildi. Odatda ishlatiladigan prototiplash uskunasi USB kontrollerni MCU va antennani o'z ichiga olgan kichikroq sirtga o'rnatilgan plata bilan birlashtirgan ikkita chiziqli paket (DIP) sifatida ishlaydigan elektron platadir. DIP formatini tanlash non taxtalarida oson prototiplash imkonini beradi. Dizayn dastlab IoT ilovalarida keng qo'llaniladigan Tensilica Xtensa LX106 yadrosi bilan birlashtirilgan Wi-Fi SoC bo'lgan ESP8266 ning ESP-12 moduliga asoslangan edi. NodeMCU-ning 0.9 va 1.0 versiyalari sifatida ikkita mavjud versiyasi mavjud, bunda 0.9-versiyasida ESP-12 va 1.0-versiyasida ESP-12E mavjud, bunda E "Kengaytirilgan" degan ma'noni anglatadi. 2013-yil 30-dekabrda Espressif Systems ESP8266 ni ishlab chiqarishni boshladi. NodeMCU 2014-yil 13-

oktabrda, Hong NodeMcu-proshivkaning birinchi faylini GitHub-ga topshirgandan so'ng boshlandi. Ikki oy o'tgach, dasturchi Huang R devkit v0.9 deb nomlangan ESP8266 platasining gerber faylini yaratganida, loyiha ochiq apparat platformasini o'z ichiga oldi. O'sha oying oxirida Tuan PM MQTT mijozlar kutubxonasini Contiki'dan ESP8266 SoC platformasiga ko'chirdi va NodeMCU loyihasiga sodiq bo'ldi, keyin NodeMCU MQTT brokeriga kirish uchun Lua yordamida MQTT IoT protokolini qo'llab-quvvatladi. Yana bir muhim yangilanish 2015-yil 30-yanvarda amalga oshirildi, Devsaurus u8glib ni NodeMCU loyihasiga ko'chirdi, bu NodeMCU-ga LCD, ekran, OLED va hatto VGA displeylarni osongina boshqarish imkonini berdi. 2015 yilning yozida asl ijodkorlar proshivka loyihasidan voz kechishdi va bir guruh mustaqil ishtirokchilar o'z zimmasiga olishdi. 2016 yilning yoziga kelib NodeMCU 40 dan ortiq turli modullarni o'z ichiga oldi.

NodeMCU qurilmasida dasturlash.

Standart Lua ish vaqti Lua 5.3 Yo'naltiruvchi qo'llanmada ("LRM") va xususan LRM 6.3 bo'limida tavsiflanganidek, bir nechta Lua funksiyalari va xususiyatlarini inkapsulatsiyalash jadvalida belgilashi mumkin bo'lgan ikkala Lua modulini qo'llab-quvvatlaydi. Lua, shuningdek, ishlab chiquvchilarga kompilyatsiya qilingan C-da modullarni amalga oshirishga ruxsat berish uchun C API-ni taqdim etadi. NodeMCU ishlab chiquvchilari, shuningdek, ushbu standart API yordamida o'zlarining C modullarini ishlab chiqishlari va o'zlarining mikrodasturlariga qo'shishlari mumkin, NodeMCU ilovasi NodeMCU Reference Manual ("NRM") da hujjatlashtirilganidek, standart Lua-ni kengaytiradi. Mavjud C modullarini ishlab chiqmoqchi yoki o'zgartirmoqchi bo'lgan ishlab chiquvchilar LRM, PiL va NRM ga kirishlari va ushbu havolalar bilan tanishishlari kerak. Bular asosiy havolalar; va ushbu hujjat ushbu tarkibni takrorlamaydi, balki uni to'ldirish uchun NodeMCU-ga xos ma'lumotlarni taqdim etadi. C modullarini ishlab chiqish nuqtai nazaridan, standart Lua-da modullarni ishlab chiqishdan juda kam farq bor. Barcha standart Lua kutubxona modullari (bit, koroutin, disk raskadrovka, matematika, string, jadval, utf8) Lua uchun C API-dan foydalanadi va NodeMCU versiyalari NRM kengaytmalaridan foydalanish uchun yangilangan. shuning uchun ularning manba kodi ko'rish va uslub shablonlari sifatida foydalanish uchun mavjud.

Asosiy funktsional o'zgarish shundaki, NodeMCU statik const deklaratsiyasidan foydalangan holda modul manbasida statik ravishda e'lon qilinishi mumkin bo'lgan ROTable deb nomlanuvchi Jadval turidagi faqat o'qish uchun mo'ljallangan kichik sinfni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, ROTable

kalitlari uchun amal turlari va qiymatlari statik deklaratsiyaga mos kelishini ta'minlash uchun cheklovlar mavjud; va shuning uchun ROTables kod maydonida (va shuning uchun IoT qurilmasidagi flesh xotirada) saqlanadi. Shunday qilib, standart Lua jadvallaridan farqli o'laroq, ROTables RAM resurslarini egallamaydi.

Bundan tashqari, standart Lua-dan farqli o'laroq, C modullarini ro'yxatdan o'tkazish uchun ikkita global ROTables ishlatiladi. Shunga qaramay, statik deklaratsiya makroslari va bog'lovchi "sehrli" (makrolik filtrlardan foydalanish va bog'lovchi bo'lim ko'rsatmalari) yaratish jarayonida ushbu ROTable-larni birlashtirishga olib keladi va bularning barchasi ROTable-ga asoslanganligi sababli, modullarning proshivka tuzilmalariga integratsiyalashuvi va ularning Lua ilovalarini bajarishdan kirish RAMga asoslangan ma'lumotlar tuzilmalariga emas, balki kod maydoniga bog'liq. Esda tutingki, C modullarini dinamik yuklash ESP SDK da qo'llab-quvvatlanmaydi, shuning uchun har qanday kutubxonani ro'yxatdan o'tkazish proshivka yaratishda foydalanilgan manbaga kompilyatsiya qilinishi kerak. Bizning yondashuvimiz oddiy, moslashuvchan va standart Lua yondashuvining RAM qo'shimcha xarajatlaridan qochadi. Maxsus ROTable ROM bu yondashuvning asosidir. Global muhit jadvali ushbu ROM jadvaliga havola qiluvchi `_index` metametodiga ega. Shunday qilib, global jadvalga nisbatan xom bo'lmagan har qanday qidiruvlar ROMga qarshi ham hal qilinadi. Barcha asosiy Lua funktsiyalari (masalan, chop etish) va har qanday C kutubxonalari (NodeMCU standartlariga muvofiq yozilgan) ROM jadvalida yozuvga ega va shuning uchun global ko'rinishga ega. Ushbu yondashuv ishlab chiquvchilarga standart Lua mexanizmlaridan foydalanishga to'sqinlik qilmaydi, aksincha u oddiy past RAM foydalanish muqobilini taklif qiladi. NODEMCU_MODULE makrosi har bir modulda uni ROT ROMdagi yozuvda ro'yxatdan o'tkazish uchun ishlatiladi.

Shuningdek, u ikkinchi (yashirin) ROMentry ROTable-ga yozuvni qo'shadi. - Barcha ROM yozuvlari global miqyosda hal qilinadi - Lua ish vaqti ishga tushirish vaqtida ROMentry ROTable-ni skanerlaydi va u ushbu jadvaldagi NULL bo'lmagan CFunction qiymatlarini bajaradi. Bular, agar kerak bo'lsa, C modullariga bir martalik ishga tushirish funksiyalariga ulanish imkonini beradi. E'tibor bering, agar mos keladigan `LUA_USE_MODULES_modname` makrosi aniqlangan bo'lsa, standart ishlab chiqarish proshivka tuzilmasi ichidagi ilovalar/modullar jildida topilgan har qanday modullarni o'z ichiga oladi. Ushbu ta'riflar an'anaviy ravishda umumiy foydalanuvchi `modules.h` faylida o'rnatiladi va bu amaliyot NodeMCU tarqatilishiga qo'shilgan har qanday foydalanuvchi

tomonidan yuborilgan modullar uchun majburiydir. Biroq, bu ishlab chiquvchilarga o'zlarining mahalliy modullarini ilova / modullar jildiga qo'shishga va oddiygina mos keladigan `LUA_USE_MODULES_modname inline` ni belgilashga to'sqinlik qilmaydi. Ushbu so'l + bog'lovchi yondashuvi `luaL_reg` deklaratsiyasi va `luaL_openlib ()` dan foydalanish zaruratini yo'qotadi va bunga loyiha tomonidan qabul qilingan ilova/modul fayllarida ruxsat berilmaydi. Shunday qilib, NodeMCU C kutubxona moduli odatda standart Lua kutubxona modullari bilan parallel bo'lgan standart tartibga ega va Lua ish vaqtiga kirish uchun bir xil C API dan foydalanadi. Tashqi resurslarga kirishni hal qilish uchun `#include` bloki. Barcha modullar "module.h" va "lauxlib.h" uchun yozuvlarni o'z ichiga oladi. Ular Lua manba katalogidagi boshqa `LXXX.h` tarkibiga havola qilmasliklari kerak, chunki ular Lua ish vaqti uchun maxfiydir. Ulardan keyin C standart ish vaqti, tashqi ilovalar kutubxonalari va har qanday SDK resurs sarlavhalari kerak bo'lishi mumkin. Esda tutingki, biz `<stdlib.h>` va hokazolar uchun C standart ish vaqti API'sidan foydalanishni tavsiya qilsak ham, SDK faqat ushbu API'ning noto'g'ri hujjatlashtirilgan quyi to'plamini qo'llaydi, shuning uchun siz bog'lovchi xatoliklarga duch kelishingiz va bu holatda qayta kodlashingiz kerakligini yodda tuting. C modulining yagona tashqi interfeysi Lua ish vaqti va uning `NODEMCU_MODULE` ilgaklari orqali bo'lishi kerak. Shuning uchun barcha funktsiyalar va resurslar statik deb e'lon qilinishi va modul uchun shaxsiy bo'lishi kerak. Ularni ishlab chiquvchining xohishiga ko'ra buyurtma qilish mumkin, albatta, C miqyosi qoidalariga rioya qilish uchun tegishli oldingi deklaratsiyalarga ehtiyoj bor. Modul usullari odatda Lua standart statik `int somefunc (lua_State *L) { ... }` shablonidan foydalanadi. ROT jadvallari odatda modul oxirida e'lon qilinadi va NRMda tasvirlangan LROT makrosalaridan foydalanish va oldinga yo'naltirish zaruratini kamaytirish uchun. Shuni yodda tutingki, ROTables faqat string kalitlari va qiymat turlarining statik deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlaydi: C funktsiyasi, engil foydalanuvchi ma'lumotlari, Raqamli, ROTable. ROTable-da ROTable meta-jadvallari ham bo'lishi mumkin. ROTable qidiruv algoritmi ROTable yozuvlarining oddiy chiziqli skanerlashi bo'lsa-da, ish vaqti ROTable kirishlarining LRU keshini ham saqlaydi, shuning uchun odatda ROTable kirishlarining 95% dan ortig'i chiziqli skanerlashni chetlab o'tadi va tegishli yozuvga to'g'ridan-to'g'ri kirishni amalga oshiradi. ROTables ham o'rtacha engil va Lua ish vaqtiga yaxshi integratsiyalashgan, shuning uchun oddiy metametodni qayta ishlash yaxshi ishlaydi. Bu shuni anglatadiki, ishlab chiquvchilar indeks funktsiyasi orqali

boshqa kalit va qiymat kiritilgan yozuvlarni amalga oshirish uchun `_index` usulidan foydalanishlari mumkin.

NodeMCU modullari bizning Lua 5.1 va Lua 5.3 ish vaqtlariga nisbatan kompilyatsiya qilish uchun mo'ljallangan. NRM bu erda oqibatlar va cheklovlarni muhokama qiladi. Ammo shuni yodda tuting: Biz ko'plab yangi Lua 5.3 funksiyalarini NodeMCU Lua 5.1 API-ga o'rnatilgan, shuning uchun siz modullaringizni kodlash uchun 5.3 API-dan foydalanishingiz mumkin. NRM yana istisnolarni qayd etadi, bunda sizga variant kodi kerak bo'ladi yoki o'zingizni 5.3 ish vaqti bilan cheklashga qaror qilasiz. Bu oxirgi holatda eng oddiy yondashuv `#if LUA_VERSION_NUM! = 503` 5.3 tarkibini o'chirish uchun 5.1 tuzilmasi kompilyatsiya qilish va bog'lash uchun. E'tibor bering, hozirda ilova / modullar jildidagi barcha modullar Lua 5.1 va 5.3 muhitlariga qarshi kompilyatsiya qilinadi va ishlaydi. Lua 5.3 butun son (32 bitli imzolangan tamsayı sifatida saqlanadi) va float (32 bitli bitta aniqlikdagi float sifatida saqlanadi) uchun alohida subtiplari bilan barcha raqamlar uchun 32 bitli tasvirdan foydalanadi. Bu Lua 5.1 butun soni bilan bir xil RAM saqlash zichligiga erishadi, agar qulay bo'lsa, suzuvchi nuqtadan foydalanishni yo'qotmaydi. Shuning uchun biz alohida Integer 5.3 qurish variantiga ega bo'lishning foydasi yo'q deb qaror qilingan. Ishlab chiquvchilarga kodning aniqligini kamaytirish uchun `luaL_API` chaqiruvlarining to'liq to'plamidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Biz, shuningdek, qayta qo'ng'iroqlarni qo'llab-quvvatlash uchun Lua registridan foydalanganda oddiy va ishlash vaqtini yaxshilaydigan bir nechta registrga kirishni optimallashtirishni qo'shilgan. `luaL_reref ()` mavjud ro'yxatga olish kitobi ma'lumotnomasini joyida almashtiradi (yoki kerak bo'lganda yangisini yaratadi). `luaL_unref ()` va `luaL_ref ()` konstruktsiyasidan kamroq kod va tezroq bajarilishi. `luaL_unref2 ()` unrefni bajaradi va statik int kancasini `LUA_NOREF` ga o'rnatadi.

ESP8266 ning afzalliklari.

Ishlab chiqaruvchilar hamjamiyatida ESP8266 hammaga yaxshi ma'lum. Ushbu Wi-Fi chipini ishlab chiqish to'plamlari so'nggi yillarda juda mashhur bo'ldi va shuningdek, aloqa chiplari ishlab chiqaruvchilarini nima uchun bu qadar mashhur bo'lib qolganini tushunishga majbur qildi.

Haqiqatan ham, ESP8266 chip ishlab chiqaruvchilari tanish bo'lgan yo'ldan ko'ra jamiyat ishtirokida paydo bo'ldi. Bu yerda chip ishlab chiqaruvchilarga turli g'oyalar olib kelishi mumkin.

1. Arzon .Ha, arzon. Ushbu qurilma \$ 5 ESP8266 sxemadan chiqarilgan datchiklardan ham arzonroq. Bu shuni anglatadiki, ishlatiladigan to'p sensorlari

odatda arzon narxlardagi yondashuvlar bilan ishlab chiqariladi, chunki to'plar ishga tushirilgandan keyin ular foydasiz bo'ladi. Shunga qaramay, ESP8266 hali ham sensordan ancha arzon. Arzon bo'lish, albatta, ajoyib yutuq. Simli muharrir Kris Anderson 2010 yilda TEDda "Texnologiyaning uzun dumi" mavzusida nutq so'zlab, texnologiya bozorini rivojlantirishning 4 asosiy nuqtasi haqida gapirdi, ulardan biri narx. DVD yaxshi misoldir. Narx aqliy to'siqdan pastroq darajaga tushganligi sababli, bu bozor kuchaydi. Bu shunchalik arzonki, odamlar buni sinab ko'rishga tayyor. Agar siz uni buzsangiz ham, siz ko'p pul sarflayotganingizni his qilmaysiz. Bu ESP8266 ning muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi qadamidir.

2. Noodtiy rivojlanishi. Ko'proq odamlar ESP8266 ni bilish, sotib olish va foydalanishga harakat qilishganligi sababli, ular chipning kamchiliklarini topdilar va uni yaxshilashga harakat qilishdi. Misol uchun, ESP8266-ni ishlab chiqish uchun odamlar FreeRTOS-ni tushunishlari va professional C tili bilan kodlangan bo'lishlari kerak edi. Ammo keyinchalik Arduino IDE plagini ishlab chiqildi, shunda ishlab chiquvchilar Arduino IDE-dan ESP8266 buyruq kodini yozish uchun ishlab chiqish qiyinligini kamaytirish uchun foydalanishlari mumkin. Arduino rivojlanishining mosligi - bu ajoyib bosqich. Keyinchalik, ko'proq dasturiy ta'minot muhandislari NodeMCU loyihasida eLua tilidan foydalanish, Smart.js loyihasida JavaScript-dan foydalanish va loyihani Mongoose IoT proshivka dasturiga aylantirish va MicroPython loyihasida Python-dan foydalanish kabi ESP8266-ni ishlab chiqishning yangi usullarini taklif qilishdi. 3. Moslashuvchan dizayn va kengaytirilgan funksiya.

Jamiyat tomonidan qo'shilgan progressiv dasturiy ta'minotdan tashqari, ESP8266 chipi va platasi ham takomillashtirildi, masalan, chip soat tezligini tezlashtirish, sezgirlikni oshirish uchun yangi analog raqamli konvertor (ADC). Tuproq namligi sensori bilan ulanish keng tarqalgan dastur hisoblanadi.

Doskalarga kelsak, AI Thinker shuningdek, ESP-xx deb nomlangan bir qator arzon taxtalarga ega. Raqamlar antenna, pinlar soni, tekshirish va tashqi xotira uchun tanlovlarni bildiradi. Shunday qilib, ESP8266 proshivkani Wi-Fi (OTA, Over-The-Aire) orqali yangilashi mumkin. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilarga mashhur bo'lgan Adafruit va SparkFun sotuvchilari ESP8266 platalarini sotadilar, bu esa oxirgi foydalanuvchining ishonchini oshiradi.

4. Qulay ilovalar.

ShenZhengdagi taniqli ishlab chiqaruvchi Seeed Studio ESP8266-ni dasturiy ta'minot va apparat bilan yaxshilash uchun Wio Link-ni yaratdi. Wio Link bu ESP8266 chipi va 6 Grove moduli ulagichiga ega plata bo'lib, 6 ta Grove

datchikini ulay oladi. (Seed Studio tomonidan qurilgan va targ'ib qilingan Grove ulagichi Seed Studio seriyali platalar uchun mos keladi.) Bundan tashqari, Grove moduli bilan ulanish sozlamalari smartfon ilovasi orqali amalga oshirilishi mumkin, keyin sozlamalar Wi-Fi orqali Wio Link boardga yangilanishi mumkin. Shuningdek, u dasturlarga kirish uchun RESTful API taqdim etadi. Shunday qilib, ESP8266-ni ishlab chiqish uchun JavaScript, Java, Python, Objective C (Mac va iOS uchun umumiy dasturlash tili), PHP, Ruby va boshqalar kabi turli xil dasturlash tillaridan foydalanish mumkin. API smartfon, veb-sahifa va hattoki qo'llanilishi mumkin. IFTTT. Shunday qilib, endi ESP8266 bilan ishlab chiqish juda oson bo'ldi. Uskuna nuqtai nazaridan, ishlab chiqaruvchilar faqat ulash va foydalanishlari kerak va professional elektron muhandislikda talab qilinadigan barcha qiyin vazifalar saqlanib qoladi. Ishlab chiqaruvchilar sozlash uchun oddiy buyruq dasturidan va hatto smartfon ilovasidan foydalanishlari mumkin.

5. Rag'batlantirish dasturi. Onlayn rag'batlantirish dasturlari ESP8266 dasturiy ta'minotini ishlab chiqishni ham tezlashtirdi. Misol uchun, ESP8266 bilan qandaydir funksiya yoki dasturni amalga oshira oladigan har bir kishi mukofot oladi. Bundan tashqari, Expressif-da rag'batlantiruvchi dastur ham mavjud bo'lib, u SDKda xato topib ma'qullagan har bir kishi 1000-2000 AQSh dollari miqdorida pul mukofotiga ega bo'ladi.

6. Faol hamjamiyat. Yuqorida aytib o'tganimizdek, rasmiy va norasmiy ishlab chiqaruvchilar hamjamiyatlari tegishli mavzularni baham ko'rishadi va muhokama qilishadi. Faol jamoalar yuqoridagi shartlar bo'yicha ijobiy tsikl yaratadilar. Hozircha kompaniya hech qanday so'rov o'tkazishi shart emas, lekin jamiyat o'z faoliyatiga ega.

Albatta, ESP8266 mukammal emas. Expressif hali ham Wi-Fi chiplari bozorida yosh kompaniya bo'lib, dekodlash kabi chip apparat funktsiyalari tugallanmagan. Shuning uchun ESP8266 keng miqyosli brend kompaniyalari tomonidan qabul qilinishi oson emas. Zaif kiberxavfsizlik tasodifan zararga olib kelishi mumkin va katta kompensatsiya olinadi. Shunday qilib, sotuvchilar tavakkal qilishni xohlamaydilar. Bundan tashqari, pastroq mukofotning afzalligi bu bozorda kuchga kirmaydi. Ushbu sohada an'anaviy Wi-Fi chiplari ishlab chiqaruvchilari, masalan, Qualcomm, Broadcom, Marvell, MediaTek, Realtek va boshqalar bozorda hukmronlik qilmoqda. Istiqbol nuqtai nazaridan, ESP8266 dasturiy ta'minot yoki apparat ta'minotidan qat'i nazar, hali ham yaxshilanishi mumkin. Uskuna chipi sifatida Expressif Wi-Fi va Bluetooth bilan jihozlangan ilg'or ESP32 chipiga ega. Boshqa tomondan, ESP8266 dasturiy ta'minotda soddalashtirilishi mumkin. Misol uchun, ba'zi foydalanuvchilar ESP8266-ni

bloklangan va vizual tarzda qo'llab-quvvatlash uchun Scratch-dan foydalanganlar. Bu ko'proq yosh foydalanuvchilarga ESP8266 bilan ishlashga yordam beradi.

Boshqaruv tizimining apparat strukturasi loyihalash.

Hozirgi kunda O'zbekiston g'arbiy mamlakatiga aylanib bormoqda, chunki har yili shaxsiy transport vositalari soni doimo ko'payadi yiliga taxminan 300 ming donaga ko'payadi. Lekin qo'llab-quvvatlash uchun infratuzilma juda yomon. Bu muhim muammolarga aylanmoqda, chunki TomTom navigatsiya qurilmalariga ko'ra O'zbekiston CNN tomonidan ta'kidlanganidek, dunyodagi eng yomon kechki tirbandlik soatlarida yuqori o'rinlarga ko'tarilib bormoqda. Dunyoning ba'zi mamlakatlarida xuddi shunday muammo mavjud, masalan, Yaponiya, AQSh va Evropa mamlakatlari. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun ular yo'l tizimini isloh qildilar va harakatni boshqarish usulini takomillashtirishdi, aqlli transport tizimidan foydalanishdi. IoT kontseptsiyasi atrofida ba'zi ob'ektlarni qurdi. Biz bir-birimizga ulanish uchun aqlli qurilmalardan foydalanamiz, masalan, yo'lni qo'llab-quvvatlash uchun yo'l bo'yi sensori tizimlari infratuzilma tizimlari, shuning uchun kundalik ma'lumotni to'plash uchun bir-biri bilan bog'lanishi mumkin insonning minimal aralashuvi bilan harakatlanish muhiti haqida. Quyidagi rasm (2.1-rasm) svetoforni kuzatish tizimining taxminan umumiy arxitekturasi. Tizim apparat moduli va dasturiy modul kabi ikkita modulga bo'lingan. Uskuna modulida foydalaniladi nrf24l01 long distance, NodeMCU (ESP8266 12E), rezistorlar, LED, va hokazo. Va dasturiy ta'minot.

2.1-rasm (ishlash prinsipi)

Ushbu tizimda xizmat mashinalariga o'rnatilgan sensorlar NodeMCU ga ma'lumot yuboradi. Keyin NodeMCU buni oladi va svetaforiga dasturda yozilgan buyruqni beradi.

Uskunalar:

Ba'zi komponentlardan foydalangan holda ushbu tizim uchun uskuna quyidagilarni o'z ichiga oladi: NodeMCU (ESP8266), nrf24l01, rele va boshqalar. NodeMCU (ESP8266 12E). ESP8266 - bu ekspressiv tizimlar uchun mo'ljallangan mikrokontroller.

ESP8266 - mavjud Micro Controllerlardan Wi-Fi bo'lgan Wi-Fi tarmoqlari uchun yechim bo'lib, u ham mavjud. Mustaqil ilovalarni ishga tushirish, Mikro USB kabelidan foydalangan holda kompyuterga ulanish mavjud. GPOI, iste'mol qilinadigan oqim 10uA ~ 170mA va RAM 32K + 80K uchun mo'ljallangan.

ESP8266 ma'lumotlarni qayta ishlash va veb-serverga uzatish uchun ishlatiladi, shunda smartfon kirishi mumkin ma'lumotlar.(favqulotda holatlar uchun).

Dasturiy ta'minot:

Turli dasturiy vositalardan foydalangan holda tizimni ishlab chiqish uchun dasturiy modul, jumladan: Arduino IDE,

MIT ilovasi. Arduino IDE. Arduino C/C++ bilan dasturlashtirilgan. Keyin Arduino IDE dasturi yoziladi Java Arduino'da Atmega chipiga kod yozish va yuklashdan ishlov berish loyihasiga asoslangan.

Bu ESP kabi ba'zi modullar bilan dasturlash uchun mos dastur.

Ushbu tadqiqot bo'yicha svetofojni kuzatish tizimini loyihalash umuman rivojlanmagan. ITS bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar kerak. Yo'l harakati tirbandligi monitoringi tizimi taqdim etildi, transport sharoitlarini boshqarish uchun real vaqtda dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun IoT bilan ulanish yo'nalishlari bor.

Tizim uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqish.

Agar biron-bir tarzda, biz loyihamizga internet kuchini kiritish uchun esp8266 Wi-Fi modulidan foydalanmoqchi bo'lsak, uni qanday qilib samarali dasturlashni o'rganishingiz kerak. Qiziqarli tomoni shundaki; esp8266 bilan o'ynash uchun IoT sohasida mutaxassis bo'lishingiz shart emas. Agar siz Arduino-ni dasturlashtirgan bo'lsangiz, esp8266 dasturlashni boshlash uchun sizga faqat dastlabk iko'nikma kerak bo'ladi holos. Agar siz ilgari Arduino bilan ishlamagan bo'lsangiz va C/C++ dasturlash haqida ozgina bilsangiz ham, siz esp8266 dasturlashni yaxshi bilasiz. Esp8266 dasturlashiga kirishdan oldin biz esp8266 Wi-Fi modulining turli xil xususiyatlari va xususiyatlari haqida bilishiz kerak, bu

esa uni boshqa mikrokontrollerlardan ajratib turadi. Ushbu tizimda men NodeMCU 12E nomi bilan ataladigan esp8266 Wi-Fi modulini dasturlash uchun ishlab chiqish to'plamidan foydalanaman. Ushbu yondashuv dasturlashdan oldin esp8266 moduli bilan turli komponentlarni birlashtirish bilan bog'liq qiyinchiliklardan qochishingizga yordam beradi. Shunday qilib, keling, avval ESP8266 wifi moduli haqida hamma narsani ko'rib chiqaylik. ESP8266 - Espressif tizimlari tomonidan ishlab chiqilgan Wi-Fi moduli. Bu o'z-o'zidan ishlab chiqarilgan Chipdagi tizim (SOC) bo'lib, siz internetga ulanadi va uni boshqa mikrokontrollerlar kabi boshqaradi. ESP8266 bortdagi Wi-Fi chipiga ega bo'lib, uni istalgan WiFi tarmog'iga ulash imkonini beradi.

Bundan tashqari, siz ESP8266-Wifi modulini har qanday mikrokontroller bilan bog'lashingiz va ularga internetga kirishni ta'minlashingiz mumkin. Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, u barcha kuchli xususiyatlarni o'z ichiga olgan holda arzon narxda mavjud. U mobil qurilmalar, taqiladigan elektronika, IoT va uyni avtomatlashtirish ilovalari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Tensilica L106 32-bitli RISC protsessori tomonidan quvvatlanadi, u qo'shimcha kam quvvat sarfiga va 160 MGts maksimal soat tezligiga erisha oladi. Uning energiya tejoychi arxitekturasi uchta ish rejimiga imkon beradi: faol rejim, uyqu rejimi va chuqur uyqu rejimi. Kam quvvat iste'moli batareya modullarida uzoqroq vaqt ishlashiga imkon beradi. Har qanday ESP8266 modulini dasturlash uchun biz ikkita narsani bajarishimiz kerak bo'ladi: 1.Tegishli ESP8266 proshivkasini tanlash 2.Mikrodasturni ESP8266 modulining flesh-xotirasiga yuklash

ESP8266 Wi-Fi modullari turli proshivkalar bilan yuklanishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, har bir proshivka modulning kirish/chiqishlarini boshqarishning boshqa usulini taqdim etadi. Hatto o'zingiz ham yozishingiz mumkin, lekin buning uchun hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan standart dasturiy ta'minotlardan ba'zilari:

- * AT proshivka (AT buyruqlari)
- * NodeMCU (Lua)
- * Arduino IDE (C/C++)
- * Mikropiton (Pyhton)

Arduino mikrokontrollerining mashhurligiga nazar tashlaydigan bo'lsak, NodeMCU ESP8266 Dev to'plamini dasturlashning eng oddiy va eng oson usuli Arduino IDE orqali amalga oshiriladi. Arduino IDE ikkala Windows/Linux-da ham ishlatilishi mumkinligini hisobga olib, men ikkala operatsion tizim yordamida ESP8266-ni dasturlayman.

Xulosa

Yurtimizda va horijdagi vaziyatni o'rgangan holda tirbandlikni bartaraf etish tobora global muammoga aylanib borayotgani, bu borada qilinayotgan ishlar, yangiliklar, innovatsion yechimlar o'rganib chiqildi. Hozirgi tezkor rivojlanib borayotgan dunyo imkon qadar insonlarga qulayliklar yaratishni va ular salomatligini yuqori o'rinlarga qo'yishni taqazo qilmoqda. Odatda tirbandlik ko'p hollarda salbiy oqibatlarga olib keladi. Ayniqsa tez tibbiy yordam mashinalari va o't o'chirish mashinalari o'z vaqtida manzilga yetib borolmaydi natijada inson hayoti havf ostida qolishi mumkin. Ushbu maqola orqali bu muammolarni yechishga harakat qildik.

Men ushbu maqolani tayyorlash jarayonida NodeMcu mikrobloki bilan juda chuqur tanishdim va ko'plab funksiyalarini o'rgandim. Uni dasturlash qismini ham turli soxalar uchun turli tillarda yozish mumkinligini angladim. Bundan tashqari yurtimizda va horijda tirbandlikni muhandislar tomonidan qanday yondashuv bilan hal etilayotgani va buning ustida qanday ishlar olib borilayotganini o'rgandim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P. Achten, P. Koopman and R. Plasmeijer. "An Introduction to Task Oriented Programming". In: Central European Functional Programming School: 5th Summer School, CEFPS 2013, Cluj-Napoca, Romania, July 8-20, 2013, Revised Selected Papers. Ed. by V. Zsóok, Z. Horváth and L. Csató. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2015, pp. 187–245.
2. Arduino - Home. url: <https://www.arduino.cc> (visited on 06/08/2018).
3. T. H. Brus, M. C. J. D. van Eekelen, M. O. van Leer and M. J. Plasmeijer. "Clean — A language for functional graph rewriting". In: Functional Programming Languages and Computer Architecture. Ed. by G. Kahn. Berlin, Heidelberg: Springer, 1987, pp. 364–384.
4. J. Carette, O. Kiselyov and C.-c. Shan. "Finally Tagless, Partially Evaluated: Tagless Staged Interpreters for Simpler Typed Languages". In: Journal of Functional Programming 19.5 (Sept. 2009), pp. 509–543.
5. J. Cheney and R. Hinze. First-class phantom types. Tech. rep. Cornell University, 2003.
6. J. van Diggelen, W. Post, M. Rakhorst, R. Plasmeijer and W. van Staal. "Using ProcessOriented Interfaces for Solving the Automation Paradox in Highly Automated Navy Vessels". In: Active Media Technology. Ed. by D. Slezak, G. Schaefer, S. T. Vuong and Y.-S. Kim. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2014, pp. 442–452.

7. L. Domoszlai, B. Lijnse and R. Plasmeijer. "Parametric Lenses: Change Notification for Bidirectional Lenses". In: Proceedings of the 26nd 2014 International Symposium on Implementation and Application of Functional Languages. IFL '14. ACM, 2014, 9:1–9:11.
8. T. Elliott et al. "Guilt Free Ivory". In: Proceedings of the 2015 ACM SIGPLAN Symposium on Haskell. Haskell '15. Vancouver, BC, Canada: ACM, 2015, pp. 189–200. isbn: 978-1- 4503-3808-0.
9. J. N. Foster, M. B. Greenwald, J. T. Moore, B. C. Pierce and A. Schmitt. "Combinators for Bidirectional Tree Transformations: A Linguistic Approach to the View-update Problem". In: ACM Trans. Program. Lang. Syst. 29.3 (May 2007).
- [10] Gartner Says 8.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016. 2017. url: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-07-gartner-says-8-billion-connected-things-will-be-in-use-in-2017-up-31-percent-from-2016> (visited on 04/08/2018).

